

SPORT TURI BO‘LGAN VA JISMONIY TARBIYADA QO‘LLANILADIGAN BASKETBOL O‘YININING RIVOJLANISH BOSQICHLARI HAQIDA

Toshpo‘latova Zamiraxon Akramovna
Ibragimova Go‘zalxon Iloxomjon qizi

Farg‘ona viloyati Beshariq tumani 32-maktabning jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519202>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashhur sport turlaridan biri – basketbol o‘yini haqida fikr yuritiladi. Basketbol o‘yini tarixi haqida so‘z yuritilib, tadqiq etiladi. Maqolada basketbolning kelib chiqishi, dastlabki ko‘rinishlari haqida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: sport, basketbol, jismoniy sog‘lomlik, o‘yin, to‘p, halqa, shar, o‘yinchi, perpendekulyar, ijodkor.

ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА КАК СПОРТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается один из популярных видов спорта - игра в баскетбол. Обсуждается и исследуется история игры в баскетбол. В статье представлена информация о зарождении и первоначальном появлении баскетбола.

Ключевые слова: спорт, баскетбол, физическое здоровье, игра, мяч, обруч, мяч, игрок, перпендикуляр, творец.

ABOUT THE DEVELOPMENT STAGES OF BASKETBALL AS A SPORT AND USED IN PHYSICAL EDUCATION

Abstract. This article discusses one of the popular sports - the game of basketball. The history of the game of basketball is discussed and researched. The article provides information about the origin and initial appearance of basketball.

Key words: sport, basketball, physical health, game, ball, hoop, ball, player, perpendicular, creator.

Barchamizga ma‘lumki, sport bu inson hayoti uchun foydalidir. Jismoniy sog‘lomlik inson hayoti uchun zaruratdir. Sog‘lom muhitga ega holda yashash insonning yuksalishida muhim ahamiyatli hisoblanadi. Sport va uning turlari ham bisyordir. Shunday sport turlaridan biri basketboldir.

Basketbolga o‘xshab ketadigan o‘yin to‘g‘risidagi dastlabki ma‘lumotlar eramizdan avvalgi VII asrga oiddir. Meksikadagi ilk qabilasiga mansub bo‘lgan indeelar “pok-to-pok” deb atalgan o‘yinni qiziqib o‘ynashgan. Ushbu o‘yinning butun mohiyati o‘yinchilarning to‘pni halqa ichiga tushirishdan iborat bo‘lgan “to‘p” o‘rnida kauchukdan tayyorlangan dumaloq shardan foydalanishgan, uni halqaga “tushurish” uchun faqat tirsaklar bilan yoki son bilan sharni urish lozim bo‘lgan. Bunga halqaning xiyla baland joyiga o‘rnatilganligini va buning ustiga yerga nisbatan tik ya‘ni perpendekulyar tarzda joylashtirilganligini qo‘shadigan bo‘lsak, u holda halqaga tushirilgan birgina “to‘p” – shar butun o‘yinning taqdirini hal qilgan bo‘lsa kerak.

Oradan ancha vaqtlar o‘tib, eramizning XVI asriga kelganda meksikalik “basketbolchilar” bu o‘yinni takomillashtirdilar. O‘yin ijodkorlari zilday og‘ir kauchukdan tayyorlangan to‘psharni devorga o‘rnatilgan tosh halqa orqali o‘tkazishni ko‘zda tutgan edilar. Muvaffaqiyatli harakat qilib to‘pni halqaga tushirgan o‘yinchi tomoshabinlarning istalgan birining libosini o‘ziga “sarupo” qilib olish huquqiga ega bo‘lar edi. O‘yinda yutkazgan jamoaning kapitani esa

ko'pincha shafqatsiz jazoga mahkum etilar, uning boshini tanasidan judo qilar edilar. 1603 yilda Bryuis tomonidan ishlangan gravyurada basketbolga o'xshagan o'yin aks ettirilgan, Vet esa "Sport ensiklopediyasi" (1818 y.) degan kitobda Floridada odamlar qiziqib o'ynaydigan o'yin bayon etilgan: kimki savatchaga ko'proq tushirsa o'sha yutgan hisoblangan, savatcha esa baland ustunning eng uchiga mahkam o'rnatib qo'yilgan. Ancha keyinroq basketbolning hozirgi zamon o'yinini esalatadigan to'p bilan o'ynaladigan o'yin turi paydo bo'lgan. Masalan, Spartada shunga o'xshagan "episkirus" deb atalgan o'yin, Qadimgi Rimda – "xarpastum" deb atalgan o'yin, Italiyada – "halqaga tushirish" o'yinlari o'ynalgan. Qadim-qadim zamonlardan beri to'p bilan o'ynaladigan ko'hna o'yinlar yer sharidagi juda ko'p xalqlar hayotida alohida o'rin egallab turgan. Ilk jamoa tizimi paydo bo'lgan dastlabki davrlarda o'yinlar zamonning og'ir turmush sharoitiga chidash uchun odamlarni jismoniy chiniqishiga yaxshi yordam bergan, ularning mehnat faoliyatida ham va maishiy turmushida ham bunday o'yinlar muhim ahamiyat kasb etgan. Keyinchalik odamlar qabila-qabila bo'lib yashaydigan davrlarga kelib, turli o'yinlar, ayniqsa, koptok – to'p bilan o'ynaladigan o'yinlar asta-sekin mehnat faoliyatidan ajralib chiqqan hamda turli ko'ngilochar o'yinlar, raqslar, bayram tantanalari artibutlari qatoridan o'rin olib, marosim tadbirlaridan biriga aylanadi. Turli o'yinlar, shu jumladan, basketbol o'yini ham umumiy xususiyatlari bilan ajralib turgan, lekin odamlar o'rtasidagi turlicha qarashlar, cheklangan kiritaklik singari mahdudlik ko'rinishlari salbiy ta'sir ko'rsatib o'yinlarning keng miqyosda rivojlanishiga imkon bermagan.

Hozirgi zamon basketbol o'yinining rivojlanish tarixi 1891 yilning dekabr oyidan boshlangan. Sprigfild shahridagi (AQSH, Massachusetts shtati) xristian – ishchilar maktabi (hozirgi Springfield kolledji)ning anatomiya va fiziologiya o'qituvchisi doktor Djeysms A.Neysmit talabalarning qish faslidagi jismoniy mashg'ulotlarini bir qator jonlantirishga qaror qildi. Neysmit tomonidan ijro qilingan o'yinning dastlabki varianti beshta asosiy shartdan va 13 ta asosiy qoidalardan iborat bo'lgan o'sha o'yinning dastlabki qoidalari 1892 yil 15 yanvarda "Uchburchak" ("Triugolnik") degan gazeta sahifalarida bosilib chiqadi. Neysmit yangi o'yin uchun futbol to'pini tanlaydi, chunki bu to'pni qo'l bilan ilib olish oson bo'lib, uni oshirish qiyin hamda yerga urilgan vaqtda to'p yerdan doimo yuqoriga otilib o'ynashi unga ma'qul bo'lgan.

Bunday o'yinning avj olishi hozirgi zamon basketboli ishqibozlarini hayron qoldirishi mumkin. Neysmit shaftoli terishga mo'ljallangan savatchani zal ichidagi balkonga o'rnatib qo'ygan, savatchaning yonidagi Narvon ustida farrosh o'tirgan. Uning vazifasi muvvafoqiyatli tashlangan va savatchaga tushirilgan to'pni savatcha ichidan olib, pastga o'yinchilarga uzatib turishdan iborat bo'lgan

Basketbol o'yini Respublikamiz hayotiga 1920-yildan kirib kelgan va hozirgacha o'quv muassalari dasturida mavjud hisoblanadi. O'zbekiston sportchilarini "basketbol" degan o'yin bilan birinchi marta Moskva instruktorlar va chaqiriq yoshidagi yigitlarni harbiy xizmatga tayyorlash maktabining bitiruvchisi Turkiston o'lkasiga xizmat safariga yuborilgan umumta'lim vakili L.Barxash tanishtirgan. U 1920 yilning aprel oyida Skobelev (hozirgi Farg'ona) shahrida instruktorlardan va harbiy xizmatga chaqiriq yoshiga etayotgan o'smirlardan iborat basketbol jamoasi tashkil etadi. Shu tariqa yurtimizga basketbol o'yini kirib keldi.

REFERENCES

1. Nigmanov B., Xo‘jayev F., Rahimqulov K., Sport o‘yinlari va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent: “Ilm Ziyo”, –2013.
2. Fayziyev E., Tapalov A., Hojiakbarov V., Sport o‘yinlarining tarixi. Guliston, – 2002.